

国际会计准则理事会采取措施应对汇率操纵

April 2021

IFRS® Standards

Exposure Draft ED/2021/4

Lack of Exchangeability

2021年4月，国际会计准则理事会（International Accounting Standards Board, IASB）发布《国际会计准则第21号-汇率变动的影
响》修订草案（以下简称IAS 21草案）以处理[货币缺乏可兑换性](#)相关的财务报告问题，开始征求公众意见。

本草案和其他公开征求意见的国际财务报告准则（International Financial Reporting Standards (IFRS)）草案在形式上的不同之处在于，本草案有日文版的，其他草案很少有日文版的，因此推测该草案由日本提出。

Published Date	Document Title
20 Apr 2021	Exposure Draft: Lack of Exchangeability
20 Apr 2021	Exposé-sondage : Absence de convertibilité
20 Apr 2021	Proyecto de Norma: Ausencia de Convertibilidad
20 Apr 2021	公開草案: 交換可能性の欠如

（图片来源：国际会计准则理事会网站截图）

除了草案的语言为日文可以推测日本提出以外，近几年日本企业退出中共国遭遇的外汇可兑换方面的困难以及可能已经遭受的经济损失也可以推测出该征求意见稿为日本提出。

虽然近几年冥币（CNY）在升值，通过中概股财务造假（冥币升值会进一步夸大其每股收益，低估其市盈率）和网络防火墙屏蔽对中概股利空的信息从国际金融市场骗到了不少美元，但是面对美国贸易战带来的全球产业链重组导致的外汇储备减少，使得其无力兑现由冥币升值虚报的外国企业在华净资产，就采取各种办法阻碍日本企业脱离中共国，以至于日本政府想办法补贴脱离中共国的企业。

三菱电机（Mitsubishi Electric）的 [2020 年度合并财务报表](#) 未明确显示有减少对中共国投资的行为，未列出终止经营或待处置非流动资产，但是注意到从 2019 年 4 月 1 日到 2020 年 3 月 31 日处置房屋、厂房和设备所收到的现金是 195.71 亿日元，是上年度的 4 倍以上，文字表述部分为：中共国销售减少 14%，在中共国的出口减少，资本支出下降，建筑系统市场方面，中共国高端大规模建筑需求减少，订单减少。从文字表述可以推测处置房屋、厂房和设备所收到的现金包括在中

共国实现的部分，因为需求减少的市场，通常意味着在地区的厂房、设备和房屋的经济效益下降。三菱电机使用 IFRS 编制 2020 年度合并财务报表。本文讨论的 IAS 21 是 IFRS 的一部分。

为了帮助理解冥币价值虚高如何导致虚报净资产，用一个简化模型分析。假如美国一家跨国公司 2020 年年末在中共国的全资子公司以冥币计价的净资产为 12 元，除了中共国外其他地区的净资产为 3 美元，假如公允汇率为 1 美元=20 元，实际虚高的汇率为 6 元，境外经营的报表在折算时，按公允汇率折算后合并报表中的净资产=3+12/20=3.6 美元，按虚高汇率折算后合并报表的净资产=3+12/6=5 美元，导致整体的净资产虚增 1.4 美元，虚增比例=1.4/5×100%=28%。

这种虚高汇率还会误导未进入中共国的跨国公司误以为中共国的经济情况很好，中共国伪造的 GDP 增长从其他跨国公司的中共国分部的业绩表现方面得到了验证，从而让更多跨国公司误入歧途。

这里需要注意的是，境外经营的外币折算通常方法为资产、负债按即期汇率折算，即净资产整体上看按即期汇率折算。

如果中共国子公司管理层和跨国公司总部管理层为了满足业绩要求，不派总部内部审计小组去中共国审计，在中共国不许美国公众公司会计监督委员会甚至美国司法审计公司的项目组检查审计工作底稿的帮助下，串谋伪造中共国子公司的净资产，比如伪造到 50 元冥币，冥币汇率虚高导致合并净资产虚报的情况就更加严重。

这种虚报就会使得美国跨国公司股价水分大，管理层的薪酬越高，而美国底层老百姓收入未变，甚至更差，加剧美国社会矛盾。

从这里可以看出，中概股由于绝大部分经营全部在中共国，净资产虚增幅度就会更严重。

但是这种伪造的净资产在美国要求与中共脱钩时，就会因没有足够多的外汇储备、外汇兑换审批拖延而露馅，可以部分理解为何中美经济和金融脱钩的困难，以及大公司、华尔街的逆势操作，以及中共党媒认为经济不会脱钩的背后逻辑。上面的公允汇率指的是假如没有外汇管制下，资金自由流动，自由外汇市场达到的均衡汇率。

IAS 21 草案所述修订原因就包括上面这种情况。

原文 “Although circumstances in which a currency is not exchangeable might arise relatively infrequently, when they do arise economic conditions can deteriorate rapidly. In those circumstances, the diverse views on the application of IAS 21 could lead to material differences in the financial statements of entities affected by a currency that lacks exchangeability.”

中文意思是虽然外币不能兑换的情况可能不经常发生，但是当发生时，经济状况会快速恶化。在那些状况下，对 IAS 21 运用的多样化可能导致不可兑换的货币所影响的实体的财务报表出现巨大差异。

草案着力于解决两个问题：1.如何决定某货币能否兑换另一种货币；2.当不能兑换时，如何做出会计处理。

对于第 1 点，草案要求当该实体能够兑换该货币时，该货币为可兑换。草案第 A2 到 A11 条列出确定实体能否兑换某货币需要考虑的因素。

A5 要求考虑法规因素导致的行政拖延，但是不考虑正常的行政拖延；什么是正常的行政拖延取决于具体情况。这个规定意味着外资在撤离中共国时可能被中共通过外汇管理局或税务机关等部门用各种方法非正常拖延资本项目购汇的审批手续，那就不属于可兑换。

A7 要求考虑外币兑换的市场或交易机制能否创造可执行的权益和义务，这又取决于法律，还是取决于具体情况。中共和国没有法治，不遵守国际法，那就可能意味着中日之间签订的冥币与日元的[互换协议](#)无法执行，导致冥币无法顺利兑换为日元，也属于不可兑换。

A8 要求考虑外币兑换目的，举了一个例子说某国（可能就是中共和国）由于面临国际收支平衡的压力，就限制资本项目流出，但是鼓励从他国进口特定商品，当局有两种可能做法：**a** 对进口特定商品设定优惠汇率，对资本项目购汇设定惩罚性汇率；**b** 只可以购汇用于进口特定商品，资本项目购汇就不行。

A8 的 **b** 情况可能是某外资企业在中共和国撤资的其他手续都办完了，但是去购汇时就被告知没有，预约失败；而其财务总监去问在某专业机构年会上碰到过的某中共企业（比如华为或海康威视）财务总监时，被告知他们从外国进口先进设备时候预约很成功。

A9 要求在考虑兑换目的时，考虑三种兑换目的假设，其中第二和第三分别是：**b** 在使用外币而不是本位币编制财务报表时，应假定兑换目的是变现企业的净资产；**c** 在折算境外经营的财务业绩和财务状况时，应假定兑换目的是变现在境外经营的净投资。

境外经营是指企业在境外的子公司、合营企业、联营企业、分支机构等。在境外经营的净投资包括集团母公司和其他成员企业在境外经营中的股权投资、长期债权投资等。

A9 的 **b** 指的是列报用的是美元或英镑等，记账本位币又是冥币，应该假定以美元变现其净资产为目的，来确定是否可兑换；**c** 指的是在将中共和国子公司的财务业绩和财务状况折算为美元、日元或英镑等时，应该以全部变现其在中共和国的净投资为目的，来确定是否可兑换。

对于第 2 点，分为在外币不可兑换时如何确定即期汇率、披露要求和过渡性要求。

19A 准许在货币不可兑换情况下使用即期汇率估计数，而不是官方汇率。A13 的 c 要求在确定可观察汇率时，要考虑汇率的性质，货币当局经常干涉的汇率在反映经济情况方面，不如可观察的浮动汇率。冥币汇率经常被中共央行干涉，属于一种肮脏汇率制度，这种肮脏汇率被 IFRS 使用者遗弃将是必然的。

A17 要求在货币不可兑换时，披露所受到的货币兑换限制、货币不可兑换使企业所面临的每种风险以及暴露于每种风险的资产和负债的性质和金额，其他信息等。

如果某在美国上市按 IFRS 编制财务报表的企业按 A17 披露了中共政权在购汇时耍流氓的细节，有助于被中共网络防火墙掩盖真相的全球投资者和其他未进入中共国的跨国公司理解中共政权的邪恶本质，就主权风险管理做出理性决策，果断与中共脱钩。

In April 2021, the International Accounting Standards Board published the [Exposure Draft Lack of Exchangeability](#) to amend IAS 21 *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*. This amendment deals with impact of lack of exchangeability on consolidated financial statements.

Net investment of multinationals in PRC=Net paid capital to PRC+ profit accumulated. All the stuff of net investment are overstated in annual consolidated financial statements due to inflated PRC ¥ rate since investment.

However, lack of exchangeability is just a part of means used by People's Republic of China (PRC) to manipulate the consolidated financial statements of both multinationals and PRC Companies listed in USA. CCP blocked inspection of audit papers for the listed entities abroad including for the PRC business of multinationals and used Great Firewall to cover up issues of multinationals.

If a US firm's PRC business polluted environment and destroyed forests, CCP covered up with Great Firewall and police, then it understated provision of environment destruction or contingent liabilities. If it sold deficit goods, CCP's coverup enabled it to recognize revenue that's ineligible to recognize. All those instances lead to overstated net assets of multinationals.

For example, a US company has profit PRC ¥12 and \$3 from PRC (owned completely by US company) and other countries respectively after cancellation of internal transactions among them. If \$1=PRC ¥12 , consolidated profit= $12/12+3=\$4$, otherwise if \$1=PRC ¥6, consolidated profit= $12/6+3=\$5$. Due to manipulated exchange, EPS(Earnings per share=profit/shares outstanding weightings averaged) increased 25%. If CCP overstated profit to PRC ¥24 via Great Firewall, police and uninspected audit papers, EPS rose 75% (After overstatement, consolidated profit rose from \$4 to \$7 as $24/6+3=\$7$).

There is lack of exchangeability in capital items for PRC ¥ and PRC central bank is restricting publishing important information about its foreign reserves. IAS 21 amendment proposed estimating rate, which may be difficult to apply as key inputs for estimating process are unavailable.

What may work against PRC's coverup and currency rate manipulation is divestment.

But, when multinationals decide to withdraw investment via cash \$, PRC has inadequate \$ for them to liquidate operation and has to suspend liquidation with administrative measures. Besides, PRC may stop multinationals taking out accounting records in the name of protecting national security and national secrecy.

So PRC propaganda and officials say there's no sign of large foreign capital withdrawal.

Divestment becomes infeasible. Alternatives left to faithfully present financial statements are scarce. Tear down Great Firewall, pursue truths of CCP virus and take down CCP.